

تأثیر پایداری زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی بر موفقیت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینی عصر حاضر

علی منصوری

فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب‌وکار دانشگاه خوارزمی
A.mansouri@khu.ac.ir

محمد رضا توندجانی

فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه خوارزمی
toozandjanimohamadreza@gmail.com

ابوالفضل پازوکی

دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام‌نور
Omidpazooki8@gmail.com

چکیده

این پژوهش پویایی در حال تحول کارآفرینی پایدار را با تأکید بر نقش‌های محوری پایداری محیط‌زیست و مسئولیت‌اجتماعی شرکت‌ها مورد کاوش قرار می‌دهد. هدف اصلی پژوهش، رمزگشایی از پیچیدگی‌ها و ماهیت سیال موفقیت کارآفرینی است، با تمرکز بر چگونگی شکل‌دهی ملاحظات پایداری و اخلاقی به سرمایه‌گذاری‌های تجاری نوظهور. این مطالعه با بهره‌گیری از رویکردی میان‌رشته‌ای، ادبیات حوزه‌های علوم محیط‌زیست، اخلاق کسب و کار و کارآفرینی را تلفیق می‌کند تا تحلیلی عمیق از چشم‌انداز کنونی کارآفرینی ارائه دهد. یافته‌های پژوهش، اکوسیستم پیچیده‌ای از کارآفرینی را آشکار می‌سازد که تحت تأثیر اصول پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها قرار دارد. مطالعه مذکور، ظهور کارآفرینی سبز و نقش کلیدی نوآوری‌های پایدار در توسعه مدل‌های نوین کسب و کار را برجسته می‌کند. همچنین، با بررسی تأثیر دوگانه‌ی پایداری، به فرصت‌ها و چالش‌هایی که برای کارآفرینان ایجاد می‌کند، می‌پردازد. تحلیل بخش‌محور، دگرگونی‌های نرخ رشد و افول کارآفرینی را نشان می‌دهد و بر اهمیت عوامل زیست‌محیطی و اجتماعی در نتایج کارآفرینی تأکید می‌کند. این پژوهش بر ضرورت تطبیق کارآفرینان با تقاضای رو به افزایش بازار برای پایداری صحنه می‌گذارد و بر نوآوری راهبردی و رویه‌های اخلاقی به عنوان ارکان ضروری برای رشد و دوام بلندمدت تأکید می‌ورزد. چشم‌انداز کارآفرینی در آینده، احتمالاً بر شیوه‌های پایدار، نوآوری و تمرکز بر رشد اخلاقی و فراگیر متمرکز خواهد بود. پیامدهای سیاستی، نیاز به استراتژی‌های حمایتی و متمرکز بر پایداری را برای تقویت سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینانه پیشنهاد می‌کند. توصیه‌هایی برای کارآفرینان آینده شامل پذیرش رویه‌های پایدار، تقویت نوآوری و بهره‌مندی از فرصت‌هایی است که با اهداف زیست‌محیطی و اجتماعی همسو هستند.

واژگان کلیدی: کارآفرینی پایدار، پایداری زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی، نوآوری سبز، شیوه‌های کسب و کار اخلاقی

۱- مقدمه

چشم‌انداز در حال تحول عرصه کارآفرینی معاصر، ایجاب می‌دارد تا بر پایداری محیط زیست و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تأکید ویژه‌ای شود. این مؤلفه‌ها به طور فزاینده‌ای در تعیین موفقیت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینانه نقش‌آفرین هستند. با توجه به ماهیت چندوجهی چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی، درک ضرورت رویکردهای پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حال شکل‌گیری است. این رویکردها صرفاً الزامات اخلاقی به شمار نمی‌روند، بلکه ضرورت‌های راهبردی‌ای هستند که می‌توانند محرک نوآوری، تمایز در بازار و بقای بلندمدت شوند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر این عوامل بر موفقیت کارآفرینی می‌پردازد و کاوش می‌کند که چگونه شیوه‌های کسب و کار پایدار و تعهد به مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و توسعه سرمایه‌گذاری‌های نوظهور اثر می‌گذارند. به طور سنتی، کارآفرینی بر نوآوری، پذیرش ریسک و سودآوری متمرکز بوده است. با این حال، روندهای اخیر حاکی از یک تغییر پارادایمی است؛ جایی که پایداری و تأثیرگذاری اجتماعی به ارکان جدایی‌ناپذیر استراتژی‌های کسب و کار تبدیل می‌شوند. Markova و Akaiso (۲۰۲۳) بر این باورند که جهانی‌شدن، فعالیت‌های اقتصادی را در سطح فراملی در هم تنیده است و این امر، لزوم اتخاذ نگرشی وسیع‌تر به مسئولیت‌ها و فرصت‌های کارآفرینی را ایجاب می‌کند. ادغام پایداری در مدل‌های کسب و کار نه تنها پاسخی به فشارهای قانونی است، بلکه رویکردی پیشگیرانه در مدیریت ریسک و خلق ارزش نیز به شمار می‌رود. ظهور رویکرد «سه‌گانه‌ی سودآوری» که شامل عملکرد اجتماعی، زیست‌محیطی و مالی است، بازتاب‌دهنده‌ی این نگرش جامع به موفقیت کسب و کار می‌باشد (Elkington & Rowlands, 1999).

علاوه بر این، پیشرفت‌های تکنولوژیکی این تغییر را تسهیل کرده و کارآفرینان را قادر می‌سازد تا شیوه‌های پایدار را با کارآمدی بیشتری به اجرا درآورند. ظهور پلتفرم‌های دیجیتال و فناوری‌های سبز، مجموعه‌ای از ابزارها را برای ارتقای بهره‌وری عملیاتی، کاهش ردپای زیست‌محیطی و در نتیجه، دستیابی به توسعه پایدار ارائه می‌دهد. کارآفرینانی که به نحو مؤثری از این فناوری‌ها بهره می‌برند، همانطور که Sataalkina و Steiner (۲۰۲۰) در پژوهش خود در باب نقش کارآفرینی دیجیتال در ترویج گذارهای پایدار برجسته کرده‌اند، از مزیت رقابتی قابل توجهی برخوردار شوند. به طور مشابه، توسعه فناوری‌های پاک و راه‌حل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیرهای جدیدی را برای کارآفرینی پایدار گشوده است که هم به حفظ محیط زیست و هم به رشد اقتصادی کمک می‌کند (Hockerts and Wüstenhagen, 2010). این فناوری‌ها نه تنها راه‌حل‌های عملی برای کاهش مصرف منابع و آلاینده‌ی ارائه می‌دهند، بلکه امکان نوآوری در محصولات و خدمات جدید با کارکردهای زیست‌محیطی مثبت را نیز فراهم می‌آورند. برای نمونه، می‌توان به تولید پوشاک ارگانیک از الیاف بازیافتی یا توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک اشاره کرد.

مسئولیت اجتماعی نیز، با پرداختن به چالش‌های اجتماعی، دامنه کارآفرینی را بیش از پیش گسترش می‌دهد و زمینه‌ساز ظهور حوزه‌ای مجزا به نام «کارآفرینی اجتماعی» شده است. کارآفرینی اجتماعی، که هدف آن ایجاد ارزش اجتماعی در کنار بازده اقتصادی است، نمونه‌ای از این روند به شمار می‌رود. Srivastava و Gupta (۲۰۲۱) در اثر خود، بر نقش بنگاه‌های اجتماعی در رسیدگی به مسائلی مانند فقر، نابرابری و تخریب محیط زیست تأکید می‌کند و استدلال می‌نماید که این بنگاه‌ها با ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه و پایدار، به ایجاد یک سیستم اقتصادی فراگیرتر و پایدارتر کمک می‌نمایند. این رویکرد با مفهوم «ارزش مشترک» که توسط Porter و Kramer (۲۰۱۱) مطرح شده است، همسو است. ارزش مشترک بر این اصل استوار است که کسب و کارها می‌توانند با پرداختن به چالش‌های جامعه، به گونه‌ای ارزش اقتصادی ایجاد کنند که برای جامعه نیز ارزش‌آفرین باشد. به عنوان مثال، یک شرکت تولید مواد غذایی می‌تواند با راه‌اندازی خط تولید محصولات ارگانیک و باکیفیت با قیمت مناسب، هم به سلامت جامعه و هم به سودآوری خود کمک کند.

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای به سمت شرکت‌هایی تمایل پیدا کرده‌اند که تعهد خود را به پایداری و مسئولیت اجتماعی نشان می‌دهند. طبق نظرسنجی انجام‌شده توسط Nielsen (۲۰۱۵)، ۶۶ درصد

از مصرف‌کنندگان جهانی حاضرند برای برندهای پایدار هزینه بیشتری بپردازند. این ترجیح مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها را فراتر از اتخاذ شیوه‌های پایدارتر و سازوکارهای گزارش‌دهی شفاف، به نوآوری در محصولات و خدمات صدیق با محیط زیست سوق می‌دهد. برای مثال، شرکت‌هایی که بسته‌بندی‌های قابل بازیافت یا تجدیدپذیر تولید می‌کنند و یا زنجیره تأمین خود را برای کاهش اثرات زیست‌محیطی بهینه‌سازی می‌نمایند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری مسئولانه اجتماعی (SRI) در حال افزایش است، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌هایی هستند که با ارزش‌های آن‌ها همسو بوده و بازده بلندمدت ارائه دهند (Renneboog, Ter Horst, and Zhang, 2008). سرمایه‌گذاران مسئولیت‌پذیر نه تنها عملکرد مالی شرکت‌ها را در نظر می‌گیرند، بلکه عملکرد آن‌ها در حوزه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را نیز ارزیابی می‌کنند. شرکت‌هایی که در این حوزه‌ها عملکرد مثبتی دارند، از نظر سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند. علاوه بر این، محیط نظارتی برای حمایت از شیوه‌های کسب‌وکار پایدار و مسئولانه در حال تکامل است. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در حال اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌هایی برای تشویق پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها هستند. برای مثال، اهداف توسعه پایدار (SDGs) سازمان ملل متحد نقشه جامع برای دستیابی به آینده‌ای بهتر و پایدارتر را ارائه می‌دهد و کسب‌وکارها به طور فزاینده‌ای استراتژی‌های خود را با این اهداف برای مشارکت در تلاش‌های جهانی برای پایداری همسو می‌کنند (United Nations, 2015). در نتیجه، تعهد به پایداری و مسئولیت اجتماعی به یک الزام رقابتی برای کسب‌وکارها در سطح جهانی تبدیل شده است. شرکت‌هایی که این مولفه‌ها را در هسته فعالیت‌های خود قرار دهند، می‌توانند از مزیت رقابتی برخوردار شده، نظر مشتریان و سرمایه‌گذاران را جلب نمایند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی تحلیلی جامع در خصوص تأثیرگذاری پایداری زیست‌محیطی و مسئولیت اجتماعی بر بنگاه‌های کارآفرینانه صورت می‌پذیرد. بررسی این مؤلفه‌ها، درک عمیق‌تری از نقش آن‌ها در هدایت کسب‌وکارها به سوی موفقیت و پرورش نوآوری در فضای اقتصادی معاصر را به ارمغان خواهد آورد. یافته‌های این پژوهش، با ارائه‌ی بینش‌هایی ارزشمند به کارآفرینان، سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان، ایشان را در زمینه‌ی ادغام شیوه‌های پایدار و مسئولیت اجتماعی در استراتژی‌های کارآفرینی برای دستیابی به رشد و توسعه‌ی پایدار، یاری خواهد کرد.

۲- مرور ادبیات

۲-۱- کارآفرینی پایدار

کارآفرینی پایدار مفهوم نوینی است که به راه‌اندازی و اداره کسب‌وکارهایی با هدف ایجاد ارزش اقتصادی، در عین حال حفظ و ارتقای محیط زیست و رفاه اجتماعی، اشاره دارد. این رویکرد با توجه به لزوم توجه همزمان به سودآوری و مسئولیت اجتماعی در دنیای تجارت، مورد اقبال روزافزونی قرار گرفته است. همانطور که Dean و McMullen (۲۰۰۷) مطرح می‌کنند، کارآفرینی پایدار بر شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری تمرکز دارد که ضمن ایجاد منافع اقتصادی، تأثیرات مثبتی بر محیط زیست و جامعه داشته باشد. این شیوه کسب‌وکار با اصول سه‌گانه سودآوری (Triple Bottom Line) که بر لزوم عملکرد موفق در ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی تأکید می‌کند، همخوانی دارد (Elkington & Rowlands, 1999). تحقیقات Wagner و Schaltegger (۲۰۱۱) ماهیت دوگانه اهداف کارآفرینان پایدار را برجسته می‌کند. آن‌ها علاوه بر دستیابی به موفقیت مالی، خود را ملزم به مشارکت در توسعه پایدار می‌دانند. این دسته از کارآفرینان معمولاً بر توسعه محصولات و خدماتی متمرکز هستند که ضمن کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست، به حل مسائل اجتماعی نیز کمک کنند. مطالعات علمی حاکی از آن است که کارآفرینی پایدار می‌تواند با همسو کردن فعالیت‌های تجاری با ارزش‌های جامعه، محرک نوآوری و ایجاد مزیت‌های رقابتی شود (Hall, Daneke, & Lenox, 2010). این رویکرد می‌تواند منجر به توسعه راه‌حل‌های خلاقانه برای چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی شود و در نهایت به سودآوری و بقای بلندمدت کسب‌وکار بینجامد. علاوه بر این، Cohen و Winn (۲۰۰۷) بر این باورند که نقص‌های موجود در بازار، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فناوری پاک و انرژی‌های

تجدیدپذیر، فرصت‌های مغتنمی را برای کارآفرینی پایدار فراهم می‌کند. آن‌ها معتقدند که برطرف کردن این کمبودها نه تنها به دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک می‌کند، بلکه منجر به ایجاد فرصت‌های تجاری قابل توجهی نیز می‌شود. York و Venkataraman (۲۰۱۰) با اشاره به پتانسیل بالای اقدامات کارآفرینانه در مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی، بر این نکته تأکید می‌کنند که این رویکرد می‌تواند منجر به شکل‌گیری صنایع کاملاً جدید شود و چشم‌اندازهای نوینی را در دنیای کسب‌وکار ایجاد کند. به طور کلی، کارآفرینی پایدار رویکردی نوآورانه در دنیای تجارت است که با تلفیق اهداف اقتصادی با مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، ضمن ایجاد ارزش برای جامعه، به بقای پایدار کسب‌وکار نیز کمک می‌کند. این رویکرد نویدبخش، فرصت‌های جدیدی را برای حل چالش‌های جهانی و دستیابی به توسعه پایدار فراهم می‌آورد.

۲-۲- پایداری زیست‌محیطی

پایداری زیست‌محیطی در کارآفرینی به مفهوم به‌کارگیری رویه‌هایی گفته می‌شود که اثرات منفی بر محیط زیست را به حداقل رسانده و حفاظت از منابع طبیعی را ترویج دهد. این مفهوم با توجه به چالش‌های جهانی زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که فعالیت‌های انسانی در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری این منابع را مورد تهدید قرار داده است. تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (۱۹۸۷) از توسعه پایدار، برآورده کردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خود، راهنمای ارزشمندی برای مفهوم پایداری زیست‌محیطی در کسب‌وکار است.

برای دستیابی به این هدف، کارآفرینان پایدار رویکردهای نوآورانه‌ای را در پیش می‌گیرند. توسعه فناوری‌های پاک، مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های مدیریت بهینه مصرف انرژی، از راهکارهای کلیدی در این زمینه به شمار می‌رود. همچنین، روی آوردن به اصول اقتصاد دایره‌ای که بر کاهش مصرف مواد خام، استفاده مجدد و بازیافت محصولات و مواد اولیه تمرکز دارد، نقش بسزایی در کاهش ضایعات و حفظ منابع طبیعی ایفا می‌کند. همانطور که Geissdoerfer و همکاران (۲۰۱۷) اشاره کرده‌اند، شیوه‌های اقتصاد دایره‌ای با افزایش طول عمر محصولات و مواد، حلقه‌های حیاتی در زنجیره دستیابی به پایداری زیست‌محیطی به شمار می‌رود. علاوه بر مزایای زیست‌محیطی، توجه به پایداری زیست‌محیطی می‌تواند منجر به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه کسب‌وکار شود. تحقیقات Leonidou و همکاران (۲۰۱۳) نشان می‌دهد که با افزایش آگاهی و دغدغه‌های زیست‌محیطی مصرف‌کنندگان، شرکت‌هایی که رویه‌های پایداری زیست‌محیطی را اتخاذ می‌کنند، از شهرت برند و وفاداری بالای مشتری برخوردار هستند. این امر به طور مستقیم بر موفقیت و سودآوری بلندمدت کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد.

رویکردهای نوآورانه در مدل‌های کسب‌وکار نیز می‌توانند به طور موثری به دستیابی به پایداری زیست‌محیطی کمک کنند. تحقیقات Bocken و همکاران (۲۰۱۴) به استراتژی‌های مختلفی اشاره می‌کند که در این راستا قابل اجرا هستند. به حداکثر رساندن بهره‌وری مواد و بازده انرژی، ایجاد ارزش از ضایعات و پذیرش نقش‌های سرپرستی (Stewardship) در قبال محیط زیست، از جمله این استراتژی‌ها به شمار می‌روند. اجرای این رویکردها نه تنها اثرات منفی بر محیط زیست را کاهش می‌دهند، بلکه باعث افزایش رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری شرکت‌ها در مواجهه با تغییرات بازار و چالش‌های زیست‌محیطی می‌شود. همانطور که Hart و Dowell (۲۰۱۱) تأکید می‌کنند، ادغام پایداری در استراتژی‌های اصلی کسب‌وکار، کلیدی برای دستیابی به موفقیت و رقابت‌پذیری بلندمدت در دنیای تجارت امروز است. به طور کلی، پایداری زیست‌محیطی در کارآفرینی فراتر از یک رویکرد صرفاً زیست‌محیطی است. این مفهوم با ایجاد تعادل میان اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، به بقای پایدار کسب‌وکار و دستیابی به توسعه پایدار در سطح کلان کمک می‌کند.

۲-۳- مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی به تعهد اخلاقی کسب‌وکارها برای مشارکت مثبت در جامعه اشاره دارد. این مفهوم صرفاً به انجام امور خیرخواهانه محدود نمی‌شود، بلکه دربردارنده طیف وسیعی از اقدامات است که به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود. برخی از مهم‌ترین این اقدامات عبارتند از:

- **توجه به عدالت اجتماعی:** کسب‌وکارهای مسئولیت‌پذیر اجتماعی، حقوق کارکنان را رعایت کرده و محیط کاری عادلانه و ایمنی را برای آن‌ها فراهم می‌آورند. این رویکرد شامل پرداخت دستمزدهای منصفانه، تامین بیمه و مزایای مناسب، و ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد و ارتقای شغلی کارکنان می‌شود.

- **حمایت از جوامع محلی:** کسب‌وکارها می‌توانند از طریق مشارکت در پروژه‌های توسعه محلی، حمایت از سازمان‌های غیردولتی (NGO) فعال در حوزه‌های اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد ساکن در جوامع پیرامون، به ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی آن‌ها کمک کنند.

- **توجه به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی:** کسب‌وکارهای مسئولیت‌پذیر اجتماعی ضمن رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی، فراتر از الزامات قانونی عمل کرده و همواره در پی کاهش اثرات منفی فعالیت‌های خود بر محیط زیست و جامعه هستند. این رویکرد می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌های پاک، حمایت از برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی جوامع، و مشارکت در حل چالش‌های اجتماعی حاد مانند فقر و نابرابری باشد.

Carroll (۱۹۹۱) مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (Corporate Social Responsibility - CSR) را ساختاری چندبعدی تعریف می‌کند که شامل مسئولیت‌های اقتصادی، قانونی، اخلاقی و خیرخواهانه می‌شود. مفهوم مسئولیت اجتماعی در عصر حاضر فراتر از تعاریف سنتی آن گسترش یافته و به یکی از ارکان اصلی کسب‌وکارهای موفق و پایدار تبدیل شده است. تحقیقات اخیر بر اهمیت راهبردی مسئولیت اجتماعی در ایجاد کسب‌وکارهای پایدار تأکید می‌کنند. Porter و Kramer (۲۰۰۶) با معرفی مفهوم «ارزش مشترک»، معتقدند شرکت‌هایی که با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی به طراحی مدل‌های کسب‌وکار خود می‌پردازند، نه تنها می‌توانند به حل چالش‌های اجتماعی کمک کنند، بلکه در عین حال به مزیت‌های رقابتی و موفقیت بلندمدت خود نیز دست یابند.

رعایت اصول مسئولیت اجتماعی در کسب‌وکار مزایای متعددی را به دنبال دارد، از جمله:

- **جذب و حفظ نیروی کار ماهر:** کارکنان امروزی به طور فزاینده‌ای به دنبال کار در شرکت‌هایی هستند که دارای ارزش‌های سازمانی قوی و رویکردی مسئولانه نسبت به جامعه و محیط زیست هستند. کسب‌وکارهای مسئولیت‌پذیر اجتماعی در جذب و حفظ نیروی کار ماهر و باانگیزه موفق‌تر عمل می‌کنند.

- **تقویت وفاداری مشتریان:** مصرف‌کنندگان آگاه امروزی تمایل دارند از برندهایی خرید کنند که به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند. اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی می‌تواند به ایجاد حس وفاداری و اعتماد در میان مشتریان منجر شود.

- **ارتقای شهرت برند:** مسئولیت اجتماعی می‌تواند به ارتقای شهرت برند و بهبود وجهه عمومی شرکت در نزد ذینفعان مختلف (stakeholders) از جمله مشتریان، سهام‌داران، کارکنان و جامعه محلی کمک کند. این امر در نهایت می‌تواند به افزایش فروش و سودآوری شرکت منجر شود.

علاوه بر این، Aguinis و Glavas (۲۰۱۲) با بررسی جامع ادبیات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)، بر تأثیرات مثبت این رویکرد بر عملکرد سازمان، مشارکت کارکنان و رضایت مشتریان تأکید می‌کنند. متاآنالیز آن‌ها نشان می‌دهد که ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند با ایجاد اعتماد و وفاداری در میان ذینفعان، برتری رقابتی شرکت را افزایش دهد.

همچنین، فریمن و همکاران (۲۰۱۰) با اشاره به نظریه ذینفعان، بر اهمیت مدیریت روابط با تمامی ذینفعان برای دستیابی به موفقیت بلندمدت کسب‌وکار تأکید می‌نمایند.

به طور کلی، مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی فراتر از یک الزام اخلاقی است. این رویکرد با ایجاد ارتباطی دوسویه میان کسب‌وکار و جامعه، به ارتقای سطح زندگی آحاد جامعه و در نهایت، دستیابی به توسعه پایدار کمک می‌کند. کسب‌وکارهای مسئولیت‌پذیر اجتماعی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان و ایجاد ارزش مشترک، می‌توانند به تضمین بقای بلندمدت خود در دنیای پویای تجارت امروز دست یابند.

۲-۴- نوآوری سبز

نوآوری سبز مفهوم نوینی در دنیای کسب‌وکار است که به توسعه محصولات، فرایندها یا رویه‌های جدیدی با هدف کاهش قابل توجه اثرات منفی فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست اشاره دارد. این نوع از نوآوری با رویکرد سنتی که صرفاً بر سودآوری اقتصادی متمرکز است، تفاوت بنیادی دارد. نوآوری سبز نقشی اساسی برای دستیابی به اهداف کلان توسعه پایدار و مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی روزافزون مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی منابع طبیعی و کاهش تنوع زیستی ایفا می‌کند. همانطور که Wen و Chen, Lai (۲۰۰۶) اشاره کرده‌اند، نوآوری سبز بر بهبود عملکرد زیست‌محیطی کسب‌وکار در ابعاد مختلفی مانند افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش ضایعات و کنترل آلودگی تمرکز دارد. این رویکرد می‌تواند شامل توسعه محصولات و خدماتی باشد که با استفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر، کاهش مصرف انرژی در طول چرخه عمر محصول، و قابلیت بازیافت یا تجزیه‌پذیری در طبیعت، به حداقل رساندن اثرات منفی بر محیط زیست کمک می‌کنند. برای مثال، شرکت‌هایی که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند سلول‌های خورشیدی یا انرژی باد فعالیت می‌کنند، پیشگامان نوآوری سبز به شمار می‌روند.

تحقیقات علمی بر دو جنبه مهم یعنی عوامل مؤثر بر پیشبرد و موانع موجود در مسیر نوآوری سبز، نور افکنده‌اند. از جمله عوامل کلیدی که زمینه‌ساز توسعه و اجرای موفقیت‌آمیز نوآوری‌های سبز می‌شوند، می‌توان به فشارهای قانونی ناشی از وضع قوانین و مقررات سختگیرانه زیست‌محیطی، تقاضای رو به فزونی بازار برای محصولات و خدمات دوستدار محیط زیست، و استراتژی‌های زیست‌محیطی شرکت‌ها اشاره کرد (Klewitz & Hansen, 2014). آگاهی روزافزون مصرف‌کنندگان نسبت به مسائل زیست‌محیطی، باعث شده است تا تقاضا برای محصولاتی که با کمترین آسیب به محیط زیست تولید می‌شوند، به طور قابل توجهی افزایش یابد. شرکت‌هایی که به این تقاضا پاسخ مناسبی می‌دهند، می‌توانند از طریق جلب رضایت مشتریان و ارتقای وفاداری به برند، به مزیت‌های رقابتی دست یابند. با وجود چشم‌اندازهای مثبت مرتبط با نوآوری سبز، موانع و چالش‌هایی نیز بر سر راه پیاده‌سازی آن‌ها وجود دارد. هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه فناوری‌های سبز، چالش‌های فناورانه در دستیابی به راه‌حل‌های نوآورانه، و فقدان تعهد سازمانی از سوی مدیران ارشد شرکت‌ها، از جمله مهم‌ترین موانع در این زمینه به شمار می‌روند (Horbach, Rammer, & Rennings, 2012). غلبه فرهنگ سنتی کسب‌وکار که صرفاً بر سودآوری کوتاه‌مدت متمرکز است، می‌تواند مانعی جدی در برابر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مورد نیاز برای نوآوری سبز تلقی شود. با این حال، شرکت‌هایی که بتوانند نوآوری سبز را به طور مؤثر در فرآیندهای کاری خود ادغام کنند، از مزایای قابل توجهی برخوردار خواهند شد. همانطور که Pujari و Dangelico (۲۰۱۰) اشاره کرده‌اند، نوآوری سبز می‌تواند به تمایز محصولات در بازار و ارتقای جایگاه رقابتی شرکت‌ها منجر شود. مصرف‌کنندگان آگاه امروزی به طور فزاینده‌ای به برندهایی که رویکردهای زیست‌محیطی را در فرآیند تولید و توسعه محصولات خود در نظر می‌گیرند، وفادار می‌مانند.

تحقیقات جدید در حوزه نوآوری سبز، دامنه این مفهوم را فراتر از محصولات و خدمات فیزیکی گسترش داده است. مطالعات Eco- (Könnölä و Carrillo-Hermosilla, del Río (۲۰۱۰) انواع مختلفی از «بوم‌نوآوری‌های زیست‌محیطی» (Eco-innovations) را دسته‌بندی می‌کند. این دسته‌بندی شامل نوآوری‌های تدریجی (Incremental)، بنیادین (Radical) و سیستمی (Systemic) است. نوآوری‌های تدریجی بر بهبودهای جزئی در محصولات یا فرآیندهای موجود با هدف کاهش اثرات زیست‌محیطی تمرکز دارند. نوآوری‌های بنیادین شامل تغییرات اساسی در فناوری یا مدل‌های کسب‌وکار فعلی است که منجر

به جهش‌های قابل توجه در عملکرد زیست‌محیطی می‌شود. در نهایت، نوآوری‌های سیستمی در حوزه محیط زیست، که شامل تغییرات اساسی در مدل‌های کسب‌وکار و ساختارهای بازار می‌شود، از بیشترین پتانسیل برای دستیابی به منافع زیست‌محیطی و اقتصادی برخوردار هستند. برای مثال، توسعه اقتصاد اشتراکی، حذف مالکیت فردی خودرو و روی آوردن به سیستم حمل‌ونقل عمومی کارآمد، نمونه‌هایی از نوآوری‌های سیستمی در حوزه محیط زیست به شمار می‌روند. تحقیقات اخیر Ghisetti و Rennings (۲۰۱۴) نیز بر اهمیت ادغام نوآوری سبز در استراتژی‌های کلان شرکت‌ها برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر و افزایش رقابت‌پذیری در بازار تاکید می‌کند. با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای محصولات و خدمات دوستدار محیط زیست، شرکت‌هایی که پیشگام در توسعه و اجرای نوآوری‌های سبز باشند، می‌توانند از مزیت‌های رقابتی قابل توجهی برخوردار شده و جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کنند.

به طور کلی، نوآوری سبز رویکردی نوآورانه در دنیای کسب‌وکار برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی و دستیابی به توسعه پایدار است. این مفهوم با تشویق به توسعه راه‌حل‌های فناورانه و مدل‌های کسب‌وکار نوین، مسیری هموار برای حفاظت از محیط زیست و دستیابی به رفاه اجتماعی و اقتصادی جوامع در بلندمدت فراهم می‌کند.

۲-۵- رویه‌های اخلاقی کسب‌وکار

۲-۵-۱- بستر لازم برای اعتماد و اعتبار پایدار

رویه‌های اخلاقی کسب‌وکار، زیربنای کارآفرینی پایدار و مسئولانه اجتماعی است. این رویه‌ها شامل پایبندی به اصول و معیارهای اخلاقی در تمام فعالیت‌های کسب‌وکار، از جمله صداقت، درستی، انصاف و احترام به ذینفعان می‌شود. Ferrell, Fraedrich و Ferrell (۲۰۱۵) تأکید می‌کنند که رفتار اخلاقی برای حفظ اعتماد و اعتبار با مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران و جامعه گسترده‌تر ضروری است. اعتماد و اعتبار به دست آمده از طریق رفتار اخلاقی، مزیتی رقابتی ایجاد می‌کند که منجر به وفاداری مشتری، روحیه بالاتر کارکنان و در نهایت، سودآوری بالاتر می‌شود.

۲-۵-۲- تقویت فرهنگ سازمانی مثبت از طریق رهبری اخلاقی

مطالعات نشان می‌دهد که رویه‌های اخلاقی کسب‌وکار با ایجاد یک فرهنگ سازمانی مثبت و کاهش ریسک‌های ناشی از رفتار غیر اخلاقی، به موفقیت بلندمدت کسب‌وکار کمک می‌کند. طبق پژوهش‌های Reynolds, Weaver و Treviño (۲۰۰۶)، رهبری اخلاقی نقش حیاتی در ترویج رفتار اخلاقی در سازمان‌ها ایفا می‌کند. رهبرانی که اخلاق و پایداری را در اولویت قرار می‌دهند، فضای سازمان خود را به نحوی تعیین می‌کنند و کارکنان را تشویق می‌کنند تا مسئولانه عمل کنند و اقدامات خود را با ارزش‌های شرکت همسو سازند. رهبران اخلاق‌مدار با ایجاد الگوهای رفتاری مثبت، کارکنان را ترغیب می‌کنند تا با صداقت و انصاف رفتار کنند و در تصمیم‌گیری‌های خود به رفاه کارکنان، جامعه و محیط زیست توجه داشته باشند.

۲-۵-۳- مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: فراتر از الزامات قانونی

تحقیقات Schwartz و Carroll (۲۰۰۳) رویکرد سه‌گانه‌ای را برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها معرفی می‌کند که مسئولیت‌های اقتصادی، قانونی و اخلاقی را ادغام می‌کند. این چارچوب درک جامعی از چگونگی مقابله‌ی کسب‌وکارها با معضلات اخلاقی پیچیده در عین حال دستیابی به اهداف استراتژیک آن‌ها ارائه می‌دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها فراتر از رعایت قوانین و مقررات است. این مفهوم شامل مشارکت فعالانه در رفاه جامعه و تلاش برای ایجاد تأثیر مثبت بر محیط زیست می‌باشد. شرکت‌هایی که رویکرد مسئولانه‌ای در پیش می‌گیرند، در جوامعی که فعالیت می‌کنند، حسن شهرت کسب کرده و از حمایت آن‌ها بهره‌مند می‌شوند.

کارآفرینی پایدار، پایداری محیط زیست، مسئولیت اجتماعی، نوآوری سبز و رویه‌های اخلاقی کسب‌وکار مفاهیمی به هم مرتبط هستند که در مجموع به موفقیت و توسعه‌ی بنگاه‌های کارآفرین معاصر کمک می‌کنند. با ادغام این اصول در مدل‌های کسب‌وکار خود، کارآفرینان می‌توانند در عین حال که به جامعه و محیط زیست کمک‌های مثبتی می‌کنند، به موفقیت

اقتصادی دست یابند. این رویکرد نه تنها به سودآوری شرکت کمک می‌کند، بلکه منجر به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر، پایدارتر و مسئولیت‌پذیرتر می‌شود.

۳- روش تحقیق

این پژوهش، یک پژوهش تحقیقاتی کیفی است که بر مبنای مرور نظام‌مند ادبیات موجود انجام پذیرفته است. هدف اصلی این پژوهش، درک تأثیر پایداری زیست‌محیطی و مسئولیت اجتماعی بر موفقیت و توسعه بنگاه‌های کارآفرینی معاصر می‌باشد. مرور ادبیات به شکلی دقیق و موشکافانه، پژوهش‌های پیشین را برای شناسایی فرصت‌های آشکار و ضمنی ناشی از رویکردهای کسب‌وکار پایدار و مسئولانه مورد کاوش قرار می‌دهد. در این پژوهش، ادبیات به صورت نظام‌مند مورد بررسی قرار گرفت تا فرآیند ادغام کارآفرینی پایدار با اهداف زیست‌محیطی و اجتماعی تبیین گردد. منابع شامل مجلات علمی داوری‌شده، کتب و گزارش‌های صنعتی با تمرکز بر کارآفرینی پایدار، پایداری زیست‌محیطی، مسئولیت اجتماعی، نوآوری سبز و شیوه‌های کسب‌وکار اخلاقی بود. این مرور نشان داد که اجزای این رویکرد، نه تنها عملکرد کسب‌وکار را ارتقاء می‌بخشد، بلکه موجب بهبود رفاه اجتماعی و زیست‌محیطی نیز می‌گردد. این رویکرد با مفهوم رو به رشد سه‌گانه‌ی سود که بر نتایج اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تأکید دارد، همسو است (Stubbs & Cocklin, 2008).

تحلیل، روندهای نوظهور را در بخش‌های مختلف شناسایی کرد. برای نمونه، صنعت مد به سمت طراحی‌های پایدار و مواد سازگار با محیط زیست در حال حرکت است، که این امر تحت تأثیر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان پس از همه‌گیری می‌باشد (Shen, 2014). صنعت الکترونیک شاهد افزایش تقاضا برای فناوری‌های سبز پیشرفته و قابل اعتماد است (Park, Sarkis, & Wu, 2010). در حالی که صنعت خدمات به طور فزاینده‌ای خدمات آنلاین و از راه دور را برای پاسخگویی به تقاضاهای جدید بازار اتخاذ می‌کند (Wirtz, Schilke, & Ullrich, 2010). این روندها پیامدهای گسترده‌تر پایداری و مسئولیت اجتماعی بر سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینی را برجسته می‌کند. علاوه بر این، این بررسی بینش‌هایی را برای توسعه‌ی چارچوب‌های اقدام ارائه می‌دهد تا به کسب‌وکارها در ادغام پایداری در استراتژی‌های محوری خود یاری رساند. این چارچوب‌ها شامل ترویج رهبری اخلاق‌مدار (Maak & Pless, 2006)، تقویت نوآوری در فناوری‌های سبز (Hall & Vredenburg, 2003) و مشارکت در ابتکارات مسئولیت اجتماعی مبتنی بر جامعه است (McWilliams & Siegel, 2001). چنین استراتژی‌هایی برای هدایت کارآفرینان در جهت ناوبری در پیچیدگی‌های شیوه‌های کسب‌وکار پایدار طراحی شده‌اند که در نهایت منجر به موفقیت بلندمدت و تأثیر مثبت اجتماعی می‌شود. این چارچوب‌های اقدام برای کسب‌وکارها جهت حفظ قدرت رقابت‌پذیری و تاب‌آوری در یک بازار جهانی با سرعت تغییر، حیاتی هستند.

این مرور جامع همچنین بر ضرورت سازگاری و نوآوری مداوم در مدل‌های کسب‌وکار برای همسویی با اهداف پایداری تأکید می‌کند. این مطالعه با بررسی موارد موفق و بهترین شیوه‌ها، توصیه‌های عملی برای کارآفرینان جهت اتخاذ رویکردهای پایدار ارائه می‌دهد. این امر مستلزم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، پرورش فرهنگ پایداری در سازمان‌ها و تعامل با ذی‌نفعان برای رسیدگی مؤثر به چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی است.

۴- یافته‌ها

این پژوهش با اتکا بر مرور نظام‌مند منابع علمی، به بررسی تأثیرگذاری ابعاد حیاتی پایداری زیست‌محیطی و مسئولیت اجتماعی بر موفقیت و توسعه بنگاه‌های کارآفرینی معاصر پرداخته است. تحلیل نتایج، حاکی از وجود تم‌ها و روندهای کلیدی است که اهمیت ادغام رویکردهای مبتنی بر پایداری و مسئولیت‌پذیری در تدوین استراتژی‌های کسب‌وکار را تبیین می‌نماید.

۴-۱- ارتقای عملکرد کسب‌وکار

یکی از یافته‌های برجسته‌ی این پژوهش، ارتباط مستقیم میان به‌کارگیری رویکردهای مبتنی بر پایداری زیست‌محیطی و مسئولیت اجتماعی با ارتقای عملکرد کلی کسب‌وکار است. این امر، شامل بهبود نتایج مالی، افزایش وفاداری مشتری و ارتقای

شهرت برند می‌شود. یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که مصرف‌کنندگان به طور فزاینده‌ای از شرکت‌هایی حمایت می‌کنند که تعهد خود را به پایداری نشان می‌دهند. برای نمونه، مطالعه‌ای که توسط Lee و Kotler (۲۰۰۵) صورت پذیرفت، نشان داد که شرکت‌های درگیر در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ((CSR از طریق ارتقای تصویر برند و اعتماد مشتریان، از مزایای رقابتی ویژه‌ای برخوردار می‌گردند. همچنین، پژوهش Eccles, Ioannou و Serafeim (۲۰۱۴) این موضوع را با ارائه‌ی شواهدی مبنی بر عملکرد برتر شرکت‌های با رویکرد پایداری بالا در بلندمدت، مورد تأیید قرار داده است.

۲-۴- مزیت رقابتی از طریق نوآوری سبز

نوآوری سبز به عنوان عاملی حیاتی در ایجاد مزیت رقابتی برای بنگاه‌های کارآفرینی مطرح شده است. شرکت‌هایی که در توسعه‌ی فناوری‌های سازگار با محیط زیست و اقتباس شیوه‌های پایدار سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه تنها با الزامات قانونی مطابقت می‌یابند، بلکه خود را در عرصه‌ی رقابت نیز متمایز می‌سازند. Porter و van der Linde (۱۹۹۵) استدلال می‌کنند که استانداردهای زیست‌محیطی به درستی طراحی شده می‌توانند نوآوری‌هایی را به دنبال داشته باشند که هزینه‌های انطباق با آن‌ها را جبران کند و در نتیجه منجر به موقعیتی برد-برد برای کسب‌وکارها و محیط زیست شود. این امر توسط مطالعات جدیدتری که نقش نوآوری سبز را در هدایت رشد کسب‌وکار و تمایز بازار برجسته می‌کند، تأیید می‌شود (Dangelico & Pujari, 2010). علاوه بر این، Adams و همکاران (۲۰۱۶) اشاره می‌کنند که شرکت‌هایی که درگیر نوآوری‌های زیست‌محیطی هستند، در موقعیت بهتری برای دسترسی به بازارهای جدید و بخش‌های مشتری قرار دارند.

۳-۴- مسئولیت اجتماعی و تعهد کارکنان

این بررسی همچنین نشان داد که ابتکارات مرتبط با مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر تعهد و وفاداری کارکنان دارد. شرکت‌هایی که به‌کارگیری شیوه‌های اخلاقی اولویت قائل شده و به ارتقای رفاه اجتماعی کمک می‌کنند، موفق به ایجاد نیروی کاری بانگیزه و وفادارتر می‌گردند. Greening و Turban (۱۹۹۷) نشان دادند که شرکت‌هایی با شهرت قوی در حوزه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکتی، قادر به جذب استعدادهای برتر و بهره‌مندی از سطوح بالاتری از تعهد کارکنان هستند. این یافته با پژوهش‌های معاصر که نشان می‌دهد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها موجب افزایش رضایت شغلی و کاهش نرخ جابه‌جایی کارکنان می‌شود، همسو است (Glavas & Kelley, 2014). علاوه بر این، Rupp و همکاران (۲۰۱۳) دریافتند که کارکنان، شرکت‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی را به عنوان کارفرمایان جذاب‌تری درک می‌کنند که این امر می‌تواند منجر به افزایش عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی شود.

۴-۴- روندهای خاص هر بخش

تحلیل یافته‌های این پژوهش، حاکی از وجود روندهای متمایزی در بخش‌های مختلف است که ماهیت سازگاری صنایع گوناگون با رویکردهای پایداری و مسئولیت اجتماعی را تبیین می‌نماید. در ادامه به تشریح مصادیقی از این روندها در برخی از صنایع منتخب پرداخته می‌شود:

- **صنعت مد:** صنعت پوشاک با شتاب فزاینده‌ای در حال گذار به سمت طراحی‌های پایدار و به‌کارگیری مواد سازگار با محیط زیست است. این تغییر رویکرد ناشی از تحول در اولویت‌های مصرف‌کنندگان و همچنین نگرانی‌های جدی پیرامون پیامدهای زیست‌محیطی چشمگیر این صنعت می‌باشد. شرکت‌هایی نظیر پاتاگونیا و اچ‌اندام، با ادغام مؤلفه‌های پایداری در زنجیره تأمین و سبد محصولات خود، در خط مقدم این تحول قرار گرفته‌اند (Shen, 2014). علاوه بر این، Fletcher (۲۰۱۴) بر ظهور مفهوم «مد پایدار»^۱ تأکید می‌کند که در آن بر کیفیت و پایداری به جای چرخه‌های تولید سریع، ارزش گذاشته می‌شود.

¹ Slow Fashion

- **صنعت الکترونیک:** تقاضا برای فناوری‌های سبز پیشرفته و قابل اعتماد در صنعت الکترونیک به شدت افزایش یافته است. شرکت‌ها در حال سرمایه‌گذاری بر نوآوری‌هایی هستند که منجر به کاهش مصرف انرژی و به‌کارگیری مواد پایدار در محصولات تولیدی می‌گردند. توسعه‌ی دستگاه‌های صرفه‌جویی انرژی و برنامه‌های جامع بازیافت، نمونه‌هایی از نحوه‌ی واکنش این صنعت به چالش‌های پایداری به شمار می‌روند (Park, Sarkis, & Wu, 2010). پژوهش Williams, Ayres و Heller (۲۰۰۲) بر اهمیت طراحی و تولید محصولات الکترونیکی با در نظر گرفتن دفع و بازیافت آن‌ها در پایان عمر مفید، برای به حداقل رساندن تأثیر منفی بر محیط زیست تأکید می‌کند.
- **صنعت خدمات:** صنعت خدمات شاهد افزایش قابل توجهی در ارائه خدمات آنلاین و از راه دور بوده است، به‌ویژه پس از شیوع همه‌گیری کووید-۱۹. این روند به دلیل کاهش نیاز به زیرساخت فیزیکی و حمل‌ونقل، با کاهش تأثیر زیست‌محیطی فعالیت‌های این بخش همراه است. علاوه بر این، شرکت‌ها در حال اتخاذ رویکردهای پایدار در عملیات خود هستند، مانند خدمات بانکداری دیجیتال که مصرف کاغذ و در نتیجه ردپای کربن را کاهش می‌دهد (Wirtz, Sherman, & Ullrich, 2010). Sherman (۲۰۱۶) و Sanchious (۲۰۲۲) اشاره می‌کنند که دورکاری و ابزارهای همکاری مجازی در حال تبدیل شدن به عناصر ضروری برای کاهش ردپای زیست‌محیطی کسب‌وکارهای مبتنی بر خدمات هستند.

۴-۵- چارچوب‌هایی برای اقدامات پایدار

این بررسی چندین چارچوب اقدام را شناسایی کرده است که سازمان‌ها می‌توانند برای یکپارچه‌سازی پایداری و مسئولیت اجتماعی در استراتژی‌های خود به کار گیرند. این چارچوب‌ها به منظور ارتقاء تاب‌آوری، نوآوری و بقای بلندمدت طراحی شده‌اند:

- **رهبری اخلاقی:** ترویج رهبری اخلاقی برای ایجاد فرهنگ صداقت و پاسخگویی در سازمان‌ها ضروری است. رهبرانی که بر رفتار اخلاقی اولویت قائل‌اند، لحن کل سازمان را تعیین می‌کنند و بر کارکنان در راستای اتخاذ رویکردهای پایدار تأثیر می‌گذارند (Maak & Pless, 2006). رهبری اخلاقی با سطوح بالاتر اعتماد سازمانی و رفتار اخلاقی در میان کارکنان مرتبط است (Brown & Treviño, 2006).
- **مشارکت با جامعه:** تعامل با جوامع محلی و رسیدگی به مسائل اجتماعی می‌تواند تأثیر اجتماعی و شهرت یک شرکت را به طور قابل توجهی افزایش دهد. سازمان‌هایی که روی ابتکارات جامعه‌محور سرمایه‌گذاری می‌کنند، روابط قوی‌تری با ذی‌نفعان ایجاد می‌کنند و به رفاه اجتماعی کمک می‌نمایند (McWilliams & Siegel, 2001). تلاش‌های بومی می‌تواند شامل حمایت از پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و زیرساختی باشد که به نفع جامعه و همسو با ارزش‌های شرکت باشد (Porter & Kramer, 2011).
- **نوآوری در فناوری‌های سبز:** سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز برای دستیابی به اهداف پایداری و حفظ مزیت رقابتی ضروری است. سازمان‌هایی که بر نوآوری‌های زیست‌محیطی تمرکز می‌کنند، می‌توانند تأثیر زیست‌محیطی خود را کاهش دهند و از فرصت‌های جدید بازار بهره‌مند شوند (Hall & Vredenburg, 2003). برای نمونه، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و طراحی محصولات پایدار می‌تواند منجر به مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی شود (Hart & Milstein, 2003).

۴-۶- پایداری و تاب‌آوری بلندمدت

یافته‌ها بر ضرورت سازگاری و نوآوری مستمر برای دستیابی به پایداری و تاب‌آوری بلندمدت تأکید می‌کنند. با همسو کردن مدل‌های کسب‌وکار با اهداف پایداری، سازمان‌ها می‌توانند بر چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی غلبه کنند. این هم‌راستایی نه تنها رشد پایدار را تقویت می‌کند، بلکه سازمان‌ها را برای واکنش مؤثر به عدم قطعیت‌های آینده و تغییرات بازار

آماده می‌سازد (Stubbs & Cocklin, 2008). شرکت‌هایی که پایداری را در هسته اصلی استراتژی‌های خود ادغام می‌کنند، برای کاهش ریسک‌ها و بهره‌مندی از فرصت‌های نوظهور در چشم‌انداز جهانی به سرعت در حال تغییر، مجهزتر هستند (Holling, 1973).

۴-۶-۱- سازگاری با تغییرات بازار

سازگاری با شرایط پویای بازار، جنبه‌ای حیاتی برای دستیابی به پایداری بلندمدت به شمار می‌رود. سازمان‌ها باید به طور مداوم بر گرایش‌های نوظهور مشتریان، مقررات در حال تحول و پیشرفت‌های فناورانه نظارت مستمر داشته و نسبت به آن‌ها واکنش مناسب نشان دهند. به عنوان مثال، بنگاه‌هایی که رویکردهای پایدار را به طور پیش‌دستانه در راهبردهای سازمانی خود جایگزین می‌کنند، می‌توانند رقابت‌پذیری و موقعیت‌شان در بازار را ارتقاء بخشند. Hart و Dowell (۲۰۱۱) استدلال می‌کنند که سازمان‌هایی که پایداری زیست‌محیطی را در بنیان عملیات خود ادغام می‌کنند، به احتمال زیاد به مزایای رقابتی پایدار دست می‌یابند.

۴-۶-۲- نوآوری و پیشرفت‌های فناورانه

نوآوری، محرک اصلی تاب‌آوری در مدل‌های کسب‌وکار پایدار است. سازمان‌هایی که در بخش تحقیق و توسعه (R&D) برای ایجاد محصولات و فرآیندهای جدید و سازگار با محیط زیست سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند از تغییرات قانونی و تقاضاهای مشتریان پیشی بگیرند. برای نمونه، توسعه فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و فرآیندهای تولید پایدار می‌تواند تاثیر زیست‌محیطی و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد (Christensen et al., 2016). Ruggles, Baumann, و Sadtler (۲۰۰۶) بر این نکته تأکید می‌کنند که نوآوری‌های اخلاقی در حوزه پایداری می‌توانند بازارهای جدیدی ایجاد کرده و فرصت‌های رشد بلندمدت را به وجود آورند.

۴-۶-۳- مدیریت ریسک و تاب‌آوری

برای ایجاد تاب‌آوری در برابر اختلالات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی، اتخاذ استراتژی‌های مؤثر مدیریت ریسک امری ضروری است. کسب‌وکارهایی که مفاهیم پایداری را در چارچوب مدیریت ریسک خود ادغام می‌کنند، از توانایی بهتری برای پیش‌بینی و کاهش تهدیدات بالقوه برخوردار خواهند بود. این امر شامل رسیدگی به مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین و ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود. Tyran, Zimon, و Sroufe (۲۰۱۹) پیشنهاد می‌کنند که رویه‌های مدیریت ریسکی که بر پایداری تمرکز دارند، نه تنها از کسب‌وکارها در برابر ضررهای احتمالی محافظت می‌کنند، بلکه موجب ارتقاء سرمایه شهرت آن‌ها نیز می‌گردند.

۴-۶-۴- مشارکت ذینفعان

مشارکت با ذینفعان - شامل مشتریان، کارکنان، تأمین‌کنندگان و جامعه - برای دستیابی به پایداری بلندمدت، حیاتی است. کسب‌وکارها می‌توانند با تقویت روابط شفاف و مبتنی بر همکاری، اعتماد و حمایت برای ابتکارات پایداری خود ایجاد کنند. این مشارکت همچنین موجب کسب بینش ارزشمندی در خصوص انتظارات ذینفعان شده و به هم‌راستا نمودن شیوه‌های کسب‌وکار با ارزش‌های اجتماعی کمک می‌کند (Freeman, 2010). Richardson و Henriques (۲۰۰۴) تأکید می‌کنند که جلب مشارکت ذینفعان برای شناسایی مسائل کلیدی پایداری و ارتقای پاسخگویی شرکتی، امری ضروری است.

۴-۷- نتیجه‌گیری

تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ادغام پایداری و مسئولیت اجتماعی در کسب‌وکار، موفقیت و توسعه بنگاه‌های کارآفرین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر از طریق بهبود عملکرد، نوآوری سبز و مسئولیت اجتماعی محقق می‌شود. روندهای خاص هر صنعت و توسعه‌ی چارچوب‌های اقدام، لزوم استراتژی‌های بومی‌سازی شده را گوشزد می‌کند. تاکید بر پایداری بلندمدت، نیازمند سازگاری و نوآوری مستمر است تا شرکت‌ها در بازار رقابتی موفق باشند. پژوهش حاضر، اهمیت پایداری و مسئولیت

اجتماعی در کارآفرینی معاصر را برجسته می‌کند. شرکت‌های پایدار می‌توانند با کسب مزیت رقابتی، به جامعه و محیط زیست نیز یاری رسانند.

۵- نتیجه‌گیری

تحلیل جامع ارائه شده در این پژوهش، تأثیر ژرف پایداری زیست‌محیطی و مسئولیت اجتماعی بر موفقیت و توسعه بنگاه‌های کارآفرین معاصر را تبیین می‌کند. با مرور نظام‌مند ادبیات موجود، چندین موضوع و روند کلیدی شناسایی شده است که برای کسب‌وکارهایی که قصد دارند شیوه‌های پایدار را در عملیات خود ادغام کنند، بینش ارزشمندی ارائه می‌دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد کسب‌وکارهایی که بر پایداری و مسئولیت اجتماعی اولویت قائل هستند، می‌توانند به عملکرد مالی بهتر، وفاداری بیشتر مشتری و شهرت بهتر دست یابند. نوآوری سبز به‌عنوان یک عامل محرک کلیدی برای مزیت رقابتی مطرح می‌شود و شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا ضمن تمایز خود در بازار، با الزامات قانونی نیز انطباق یابند. علاوه بر این، تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی بر مشارکت و حفظ کارکنان، بر اهمیت شیوه‌های اخلاقی در ایجاد نیروی کار بانگیزه و وفادار تأکید می‌کند.

روندهای خاص هر بخش که در صنایع مد، الکترونیک و خدمات مشاهده می‌شود، کاربردهای متنوع پایداری را در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد. این روندها ایجاب می‌کند تا استراتژی‌های متناسبی برای رفع چالش‌ها و فرصت‌های منحصر به فرد هر صنعت اتخاذ شود و بر لزوم رویکردی ظریف و دقیق به پایداری صحنه گذارد. چارچوب‌های عملیاتی که بر اساس این بررسی توسعه یافته‌اند، راهنمایی‌های عملی را برای کسب‌وکارها جهت گنجاندن پایداری در استراتژی‌های کلیدی خود ارائه می‌دهند. این چارچوب‌ها بر اهمیت رهبری اخلاقی، مشارکت جامعه و نوآوری در فناوری‌های سبز تأکید می‌کنند و نقشه راهی را برای شرکت‌ها جهت پیمودن پیچیدگی‌های شیوه‌های کسب‌وکار پایدار ترسیم می‌کنند.

تأکید بر پایداری و تاب‌آوری بلندمدت، ضرورت سازگاری و نوآوری مستمر را برجسته می‌کند. با همسو کردن مدل‌های کسب‌وکار با اهداف پایداری، شرکت‌ها می‌توانند ریسک‌ها را بهتر مدیریت کنند، از فرصت‌های نوظهور بهره‌برداری کنند و بقای بلندمدت خود را تضمین نمایند. این رویکرد پیش‌دستانه به پایداری، جایگاه کسب‌وکارها را برای شکوفایی در چشم‌انداز جهانی دائماً در حال تغییر تثبیت می‌کند. در نتیجه، این پژوهش نقش حیاتی پایداری محیط زیست و مسئولیت اجتماعی در شکل‌دهی به آینده کارآفرینی را مورد تأیید مجدد قرار می‌دهد. شرکت‌ها با پذیرش شیوه‌های پایدار و تقویت مدل‌های کسب‌وکار اخلاقی، می‌توانند به مزیت‌های رقابتی قابل توجهی دست یابند، روابط با ذینفعان را تقویت کنند و به‌طور مؤثری به رفاه اجتماعی و محیط زیست کمک کنند. تحقیقات آتی باید همچنان به کاوش در استراتژی‌های نوآورانه‌ای که از کارآفرینی پایدار حمایت می‌کند، ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که کسب‌وکارها در میان چالش‌های جهانی همچنان انعطاف‌پذیر و موفق باقی می‌مانند.

۶- منابع

1. Adams, R., Jeanrenaud, S., Bessant, J., Denyer, D., & Overy, P. (2016). Sustainability-oriented innovation: A systematic review. *International Journal of Management Reviews*, 18(2), 180-205.
2. Aguinis, H., & Glavas, A. (2012). What we know and don't know about corporate social responsibility: A review and research agenda. *Journal of management*, 38(4), 932-968.
3. Anderson, R. C. (1998). *Mid-course correction: toward a sustainable enterprise: the interface model*. Uit Cambridge.
4. Bhattacharya, C. B., Sen, S., & Korschun, D. (2008). Using corporate social responsibility to win the war for talent. *MIT Sloan management review*, 49(2).
5. Bocken, N. M., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. *Journal of cleaner production*, 65, 42-56.

6. Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. *The leadership quarterly*, 17(6), 595-616.
7. Carrillo-Hermosilla, J., Del Río, P., & Könnölä, T. (2010). Diversity of eco-innovations: Reflections from selected case studies. *Journal of cleaner production*, 18(10-11), 1073-1083.
8. Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business horizons*, 34(4), 39-48.
9. Chen, Y. S., Lai, S. B., & Wen, C. T. (2006). The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. *Journal of business ethics*, 67, 331-339.
10. Chouinard, Y., & Stanley, V. (2013). *The responsible company: What we've learned from Patagonia's first 40 years*. Patagonia.
11. Christensen, C. M., Baumann, H., Ruggles, R., & Sadtler, T. M. (2006). Disruptive innovation for social change. *Harvard business review*, 84(12), 94-101.
12. Clark, G. L., Feiner, A., & Viehs, M. (2015). From the stockholder to the stakeholder: How sustainability can drive financial outperformance. Available at SSRN 2508281.
13. Cohen, B., & Winn, M. I. (2007). Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship. *Journal of business venturing*, 22(1), 29-49.
14. Dangelico, R. M., & Pujari, D. (2010). Mainstreaming green product innovation: Why and how companies integrate environmental sustainability. *Journal of business ethics*, 95, 471-486.
15. Dean, T. J., & McMullen, J. S. (2007). Toward a theory of sustainable entrepreneurship: Reducing environmental degradation through entrepreneurial action. *Journal of business venturing*, 22(1), 50-76.
16. Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management science*, 60(11), 2835-2857.
17. Elkington, J., Henriques, A., & Richardson, J. (2004). The Triple Bottom Line: does it all add up. *Addressing the Sustainability of Business and CSR*. New York City: Earthscan.
18. Elkington, J., & Rowlands, I. H. (1999). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. *Alternatives Journal*, 25(4), 42.
19. Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2005). *Business ethics: Ethical decision making and cases*. Dreamtech Press.
20. Fletcher, K. (2013). *Sustainable fashion and textiles: design journeys*. Routledge.
21. Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
22. Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art.
23. Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy—A new sustainability paradigm?. *Journal of cleaner production*, 143, 757-768.
24. Ghisetti, C., & Rennings, K. (2014). Environmental innovations and profitability: How does it pay to be green? An empirical analysis on the German innovation survey. *Journal of Cleaner production*, 75, 106-117.
25. Glavas, A., & Kelley, K. (2014). The effects of perceived corporate social responsibility on employee attitudes. *Business ethics quarterly*, 24(2), 165-202.
26. Gupta, P., & Srivastava, R. (2021). Research on social enterprises from an emerging economy— Systematic literature review and future research directions. *Journal of Social Entrepreneurship*, 1-36.
27. Hall, J. K., Daneke, G. A., & Lenox, M. J. (2010). Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. *Journal of business venturing*, 25(5), 439-448.
28. Hall, J., & Vredenburg, H. (2003). The challenges of innovating for sustainable development. *MIT Sloan management review*.
29. Hart, S. L., & Dowell, G. (2011). Invited editorial: A natural-resource-based view of the firm: Fifteen years after. *Journal of management*, 37(5), 1464-1479.

- 30.Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. *Academy of management review*, 20(4), 986-1014.
- 31.Hart, S. L., & Milstein, M. B. (2003). Creating sustainable value. *Academy of Management Perspectives*, 17(2), 56-67.
- 32.Hockerts, K., & Wüstenhagen, R. (2010). Greening Goliaths versus emerging Davids—Theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship. *Journal of business venturing*, 25(5), 481-492.
- 33.Hockerts, K., & Wüstenhagen, R. (2009). *Greening Goliaths versus Emerging Davids*.
- 34.Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems.
- 35.Horbach, J., Rammer, C., & Rennings, K. (2012). Determinants of eco-innovations by type of environmental impact—The role of regulatory push/pull, technology push and market pull. *Ecological economics*, 78, 112-122.
- 36.Klewitz, J., & Hansen, E. G. (2014). Sustainability-oriented innovation of SMEs: a systematic review. *Journal of cleaner production*, 65, 57-75.
- 37.Kotler, P., & Lee, N. (2008). *Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause*. John Wiley & Sons.
- 38.Kramer, M. R., & Porter, M. E. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. *Harvard business review*, 84(12), 78-92.
- 39.Leonidou, C. N., Katsikeas, C. S., & Morgan, N. A. (2013). “Greening” the marketing mix: Do firms do it and does it pay off?. *Journal of the academy of marketing science*, 41, 151-170.
- 40.Maak, T., & Pless, N. M. (2006). Responsible leadership in a stakeholder society—a relational perspective. *Journal of business ethics*, 66, 99-115.
- 41.Maak, T., & Pless, N. (2005). Responsible Leadership in a Stakeholder Society.
- 42.Markova, M. V., & Akaiso, D. (2023). Does Globalization Impact Entrepreneurship?. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 6(1), 1-14.
- 43.McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. *Academy of management review*, 26(1), 117-127.
- 44.Nielsen, C. (2015). The sustainability imperative: new insights on consumer expectations. *Nielsen Company New York*.
- 45.Park, J., Sarkis, J., & Wu, Z. (2010). Creating integrated business and environmental value within the context of China’s circular economy and ecological modernization. *Journal of Cleaner Production*, 18(15), 1494-1501.
- 46.Pucik, V., Björkman, I., Evans, P., & Stahl, G. (2023). Promoting sustainability. In *The Global Challenge* (pp. 452-486). Edward Elgar Publishing.
- 47.Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy & society. *The link between competitive advantage and corporate*.
- 48.Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77.
- 49.Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97-118.
- 50.Porter, M.E., & Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism—and Unleash a Wave of Innovation and Growth. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77.
- 51.Renneboog, L., Ter Horst, J., & Zhang, C. (2008). Socially responsible investments: Institutional aspects, performance, and investor behavior. *Journal of banking & finance*, 32(9), 1723-1742.
- 52.Rupp, D. E., Shao, R., Thornton, M. A., & Skarlicki, D. P. (2013). Applicants' and employees' reactions to corporate social responsibility: The moderating effects of first-party justice perceptions and moral identity. *Personnel psychology*, 66(4), 895-933.
- 53.Sanchious, C. L. (2022). *An Examination of Managers’ View of Telework and Business Continuity: Utilization Level before and during the COVID-19 Pandemic* (Doctoral dissertation, Keiser University).

54. Satalkina, L., & Steiner, G. (2020). Digital entrepreneurship and its role in innovation systems: A systematic literature review as a basis for future research avenues for sustainable transitions. *Sustainability*, 12(7), 2764.
55. Schaltegger, S., & Wagner, M. (2011). Sustainable entrepreneurship and sustainability innovation: categories and interactions. *Business strategy and the environment*, 20(4), 222-237.
56. Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (Vol. 2). John Wiley & Sons.
57. Schwartz, M. S., & Carroll, A. B. (2003). Corporate social responsibility: A three-domain approach. *Business ethics quarterly*, 13(4), 503-530.
58. Shen, B. (2014). Sustainable fashion supply chain: Lessons from H&M. *Sustainability*, 6(9), 6236-6249.
59. Sherman, G. (2016). *Emergency response, business continuity, and collaboration and organization preparedness: A correlational study*. University of Phoenix.
60. Stubbs, W., & Cocklin, C. (2008). Conceptualizing a "sustainability business model". *Organization & environment*, 21(2), 103-127.
61. Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. *Journal of management*, 32(6), 951-990.
62. Turban, D. B., & Greening, D. W. (1997). Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees. *Academy of management journal*, 40(3), 658-672.
63. Nations, U. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. *New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs*, 1, 41.
64. Waddock, S. (2008). Building a new institutional infrastructure for corporate responsibility. *Academy of Management perspectives*, 22(3), 87-108.
65. WCED, S. W. S. (1987). World commission on environment and development. *Our common future*, 17(1), 1-91.
66. Williams, E. D., Ayres, R. U., & Heller, M. (2002). The 1.7 kilogram microchip: Energy and material use in the production of semiconductor devices. *Environmental science & technology*, 36(24), 5504-5510.
67. Wirtz, B. W., Schilke, O., & Ullrich, S. (2010). Strategic development of business models: implications of the Web 2.0 for creating value on the internet. *Long range planning*, 43(2-3), 272-290.
68. York, J. G., & Venkataraman, S. (2010). The entrepreneur-environment nexus: Uncertainty, innovation, and allocation. *Journal of Business Venturing*, 25(5), 449-463.
69. Zimon, D., Tyan, J., & Sroufe, R. (2019). Implementing sustainable supply chain management: Reactive, cooperative, and dynamic models. *Sustainability*, 11(24), 7227.